

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA MAHALLA, MAKTAB VA OILA HAMKORLIGINI METODIK BOSHQARUV MEXANIZMLARI

B.A. Olimov

Q Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861577>

Annotasiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim muhiti davrida fanlararo integratsiya asosida mahalla, maktab va oila hamkorligini metodik boshqarish mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli boshqaruv vositalari yordamida hamkorlik samaradorligini oshirish yo’llari taklif etiladi.

Fanlararo integratsiya loyihaviy ta’lim modeli orqali yoritilib, o’quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda mahalla maktab va oilaning o’rni ko’rsatib beriladi.

Kalit so’zlar: raqamli ta’lim muhiti, fanlararo integratsiya, metodik boshqaruv, mahalla–maktab–oilal hamkorligi, , monitoring, innovatsion boshqaruv.

Raqamli ta’lim muhiti – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, interaktiv platformalar va raqamli resurslar yordamida tashkil etiladigan ta’limi hisoblanadi. Bunday muhitda fanlararo integratsiya yanada samarali amalga oshirilishi mumkin, chunki raqamli vositalar turli fanlar o’rtasida ko’prik vazifasini o’ynaydi va bilimlarni kompleks tarzda o’zlashtirishga yordam beradi [2].

Fanlararo integratsiya – bu turli fanlar o’rtasida mantiqiy aloqalar o’rnatish, ularning o’zaro bog’liqligini ko’rsatish va o’quvchilarga dunyoqarashni yaxlit shakllantirish jarayonidir. Bu yondashuv o’quvchilarning bilimlarni chuqurroq tushunishlari, real hayot bilan bog’lashi va muammolarni kreativ hal qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy raqamli ta’lim tizimida ijtimoiy holat, raqamlashtirish va kompetensiyaviy yondashuvning kuchayishi bilan izohlanadi. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri-o’quvchilarda kompleks fanlararo kompetensiyalarni shakllantirish hamda tarbiya jarayonini uzviy va tizimli tashkil etishdir. Shu nuqtai nazardan, mahalla, maktab va oila hamkorligini fanlararo integratsiya asosida boshqarish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Quyida fanlararo integratsiya (fizika va informatika fanlari) ta’lim modeli orqali yoritilib, o’quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda mahalla, maktab va oilaning o’rni ko’rsatib beriladi. Shuningdek, raqamli boshqaruv vositalari yordamida hamkorlik samaradorligini oshirish yo’llari taklif etiladi. Tadqiqot natijalari ta’lim muassasalarida innovatsion boshqaruv tizimini joriy etishda metodik asos bo’lib xizmat qilishi mumkin.

Integratsion dars modeli

Integratsion dars quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi: Bunda misol tarigasida fizika (molekulyar fizika) va informatika fanlari ko’rib chqamiz.

1. Fizik formulani tahlil qilish.
2. Algoritm tuzish.
3. Dastur yozish yoki elektron jadvaldan foydalanish.
4. Grafik tahlil va xulosa chiqarish.

Izojarayonlar - gaz holatining biror parametrini (T , P yoki V) doimiy saqlagan holda sodir bo‘ladigan termodinamik jarayonlardir. Ular quyidagi qonunlarga asoslanadi:

1. **Izotermik (Boyl–Mariott- $p \cdot V = \text{const}$)** qonuni.

Pedagogik maqsad: bosim va hajmning **teskari proporsion** ekanini grafikda ko‘rish.

2. **Izobarik (Gey–Lyussak- $V \propto T$)** qonuni.

Pedagogik maqsad: harorat ortsa, bosim o‘zgarmaganda hajmning **chiziqli** o‘rishini ko‘rsatish.

3. **Izoxorik (Sharl- $p \propto T$)** qonuni.

Pedagogik maqsad: hajm o‘zgarmaganda bosim va harorat **proporsional** ekanini isbotlash.

Yuqoridagi fizik qonunlarni informatika dasturlari yordamida modellashtirish fanlararo integratsiyaning samarali ko‘rinishi hisoblanadi.

Shu bilan bir qanorda fanlararo integratsiyani amalga oshirishda qator qiyinchiliklar ham mavjud:

- o‘quvchilarning boshqa fanlar bo‘yicha yetarli bilimga ega bo‘lmasligi;

-o‘quv dasturlarining qat’iy reglamentlanganligi;

-raqamli resurslarning yetishmasligi va texnologik infratuzilmaning zaif rivojlanganligi.

Raqamli ta’lim muhitida fanlararo integratsiya konsepsiyasining ilmiy asoslari quyidagi tamoyillarga tayanadi: **interdissiplinarlik tamoyili, kontekstuallik tamoyili va boshqa.**

Myammoni o‘rganishda tizimli tahlil, qiyosiy taqqoslash, pedagogik modellashtirish hamda kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Fanlararo integratsiyalash asosida hamkorlikni tashkil etishning konseptual modeli ishlab chiqildi.

Raqamli ta’lim muhitida fanlararo integratsiya asosida o‘qitish zamonaviy ta’lim tizimini takomillashtirish va o‘quvchilarning bilim sifatini oshirishning samarali yo‘li hisoblanadi. Bu yondashuv o‘quvchilarga kompleks muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va kreativlikni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари” тўғрисидаги ПФ-6079 сон Фармони.
2. Koehler M.J., Mishra P. What is Technological Pedagogical Content Knowledge? // Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. – 2009. – Vol. 9, No. 1. – P. 60-70.
3. Дробахина А.Н. Информационные технологии в образовании: искусственный интеллект // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70–1. С. 125–128.
4. Qurbonov M. Fizikani o‘qitishda muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish uslublari // Ta’lim muammolari. – Toshkent.– 2008. №3, 137 – 140 b.